

ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA NO TRATAMENTO DA FIBRILAÇÃO ATRIAL: COMPARAÇÃO ENTRE ABLAÇÃO E TERAPIA MEDICAMENTOSA

Contemporary Approach in the Treatment of Atrial Fibrillation: Comparison
between Ablation and Drug Therapy

Enfoque contemporáneo en el tratamiento de la fibrilación auricular: comparación
entre la ablación y el tratamiento farmacológico

Artigo de revisão

DOI: 10.5281/zenodo.13630444

|Recebido: 28/08/2024 | Aceito: 31/08/2024 | Publicado: 02/09/2024

Isabella Francisca Monteiro de Araújo
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: isbellamonteiro.med@gmail.com

Germano Tourinho e Silva
Graduando em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: germanotsilva@hotmail.com

Clara Helena Brito de Souza Rodrigues
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: clarahelenabsr@outlook.com

Cláudia Lorena Ribeiro Lopes
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: claudialorenaribeiro@hotmail.com

Maria Eduarda Magalhães Prado Pedrosa
Graduada em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: duda.pedrosa@hotmail.com

Sonyele de Oliveira Gomes
Graduanda em medicina

Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Cruzeiro do Sul, Acre
Email: sonyele18@hotmail.com

Ingrid Beatriz Galdino Soares
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: ibgaldino@icloud.com

Julio Gabriel Ferro Tinoco
Graduando em medicina
Centro Universitário do Maranhão, São Luis, Brasil
Email: julio_aaltas@hotmail.com

Getulio Pereira de Oliveira Neto
Graduado em medicina
Centro Universitário UNINOVAFAPI, Teresina, Brasil
Email: getulioliveira94@gmail.com

Vivaldo Soares da Costa Neto
Graduando em medicina
Universidade Estadual do Amazonas, Manaus, Brasil
Email: vivaldoneto.vs30@gmail.com

Rayssa Memoria Santos
Graduanda em medicina
Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Brasil
Email: rayssamemoria23@gmail.com

Américo Nascimento Pessoa
Graduado em medicina
Universidade Estadual do Maranhão, Caxias, Brasil
Email: americonpessoa@gmail.com

Paulo Victor Duarte Pessoa
Graduando em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: paulovictordp@outlook.com

Nathan Candeira Costa Seixas
Graduado em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: nathanseixas@gmail.com

Egiany Guedes Ribeiro
Graduanda em medicina
UneSul Bahia, Eunápolis, Brasil
Email: egianyguedes@gmail.com

Aynnara Soares Barbosa
Graduanda em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
E-mail: aynnarasb98@hotmail.com

Kaynanda Porto da Silva
Graduanda em medicina
Universidade Nilton Lins, Manaus, Brasil
Email: kaynandaporto@gmail.com

Adonias Francisco de Moura Neto
Graduando em medicina
Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba, Parnaíba, Brasil
Email: adoniasmoura@icloud.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A fibrilação atrial (FA) é caracterizada por uma atividade elétrica atrial desorganizada, o que aumenta o risco de complicações como acidente vascular cerebral (AVC) e insuficiência cardíaca. As abordagens terapêuticas incluem controle da frequência cardíaca com medicamentos e controle do ritmo por meio de ablação ou antiarrítmicos. O objetivo desta revisão integrativa é comparar a eficácia da ablação por cateter e da terapia medicamentosa no tratamento da fibrilação atrial, contribuindo para o aprimoramento do manejo clínico dessa arritmia comum. A metodologia adotada envolve uma revisão integrativa de literatura, com critérios de inclusão que englobam estudos sobre ablação por cateter e terapia medicamentosa, publicados nos últimos cinco anos em português, inglês ou espanhol. Os resultados desta revisão demonstraram que a ablação por cateter é superior na manutenção do ritmo sinusal e melhora da qualidade de vida dos pacientes com FA sintomática, embora esteja associada a riscos específicos. Por outro lado, a terapia medicamentosa permanece essencial em pacientes com contraindicações para ablação ou com múltiplas comorbidades, apesar de suas limitações. A análise revela a importância de uma abordagem personalizada, que considere fatores individuais e a experiência do centro médico para otimizar os resultados clínicos. Conclui-se que uma combinação de estratégias terapêuticas pode ser a abordagem mais eficaz, especialmente em casos complexos, e que a decisão terapêutica deve ser individualizada para cada paciente, visando maximizar os benefícios e minimizar os riscos.

Palavras-chave: Fibrilação atrial; ablação por cateter; terapia medicamentosa; controle do ritmo; manejo clínico.

ABSTRACT

Atrial fibrillation (AF) is characterized by disorganized atrial electrical activity, which increases the risk of complications such as stroke and heart failure. Therapeutic approaches include heart rate control with medications and rhythm control through ablation or antiarrhythmics. The

objective of this integrative review is to compare the efficacy of catheter ablation and medical therapy in the treatment of atrial fibrillation, contributing to the improvement of the clinical management of this common arrhythmia. The methodology adopted involves an integrative literature review, with inclusion criteria that include studies on catheter ablation and drug therapy, published in the last five years in Portuguese, English or Spanish. The results of this review demonstrated that catheter ablation is superior in maintaining sinus rhythm and improving the quality of life of patients with symptomatic AF, although it is associated with specific risks. On the other hand, medical therapy remains essential in patients with contraindications to ablation or with multiple comorbidities, despite its limitations. The analysis reveals the importance of a personalized approach, which considers individual factors and the medical center's expertise to optimize clinical outcomes. It is concluded that a combination of therapeutic strategies may be the most effective approach, especially in complex cases, and that the therapeutic decision should be individualized for each patient, aiming to maximize benefits and minimize risks.

Keywords: Atrial fibrillation; catheter ablation; drug therapy; rhythm control; clinical management.

RESUMEN

La fibrilación auricular (FA) se caracteriza por una actividad eléctrica auricular desorganizada, lo que aumenta el riesgo de complicaciones como accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. Los enfoques terapéuticos incluyen el control de la frecuencia cardíaca con medicamentos y el control del ritmo a través de ablación o antiarrítmicos. El objetivo de esta revisión integradora es comparar la eficacia de la ablación con catéter y el tratamiento médico en el tratamiento de la fibrilación auricular, contribuyendo a la mejora del manejo clínico de esta arritmia común. La metodología adoptada implica una revisión integradora de la literatura, con criterios de inclusión que incluyen estudios sobre ablación con catéter y tratamiento farmacológico, publicados en los últimos cinco años en portugués, inglés o español. Los resultados de esta revisión demostraron que la ablación con catéter es superior para mantener el ritmo sinusal y mejorar la calidad de vida de los pacientes con FA sintomática, aunque se asocia con riesgos específicos. Por otro lado, la terapia médica sigue siendo esencial en pacientes con contraindicaciones para la ablación o con múltiples comorbilidades, a pesar de sus limitaciones. El análisis revela la importancia de un enfoque personalizado, que tenga en cuenta los factores individuales y la experiencia del centro médico para optimizar los resultados clínicos. Se concluye que una combinación de estrategias terapéuticas puede ser el abordaje más efectivo, especialmente en casos complejos, y que la decisión terapéutica debe ser individualizada para cada paciente, con el objetivo de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos.

Palabras clave: Fibrilación auricular; ablación con catéter; tratamiento farmacológico; control del ritmo; manejo clínico.

INTRODUÇÃO

A fibrilação atrial (FA) é a arritmia cardíaca sustentada mais comum, afetando cerca de 33 milhões de pessoas em todo o mundo, com uma prevalência que aumenta significativamente com a idade e a presença de comorbidades cardiovasculares. Caracteriza-se por uma atividade elétrica atrial desorganizada, resultando em contrações atriais ineficazes e aumento do risco de

complicações, como acidente vascular cerebral (AVC), insuficiência cardíaca e mortalidade geral (ANDRADE et al., 2023). O manejo da FA representa um desafio clínico, com estratégias terapêuticas voltadas para o controle dos sintomas e a prevenção de eventos tromboembólicos.

Tradicionalmente, o tratamento da fibrilação atrial baseia-se em duas abordagens principais: controle da frequência cardíaca, utilizando medicamentos para limitar a resposta ventricular rápida, e controle do ritmo, visando restaurar e manter o ritmo sinusal normal através de fármacos antiarrítmicos ou procedimentos de cardioversão elétrica (KUMAR et al., 2022). No entanto, com o avanço das técnicas de ablação por cateter, a ablação de FA emergiu como uma alternativa eficaz para o controle do ritmo em pacientes selecionados, demonstrando superioridade em certos desfechos clínicos, especialmente em pacientes com sintomas refratários à terapia medicamentosa (JAN et al., 2021).

Apesar desses avanços, a escolha entre ablação por cateter e terapia medicamentosa permanece complexa, pois envolve a consideração de múltiplos fatores clínicos e características individuais dos pacientes. A decisão terapêutica deve levar em conta a presença de comorbidades, a tolerância a medicamentos, a idade, a duração e a frequência dos episódios de FA, além das preferências pessoais dos pacientes (DAWSON et al., 2020). Abordagens personalizadas, que integram essas variáveis, são fundamentais para otimizar os desfechos clínicos e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, minimizando riscos e complicações potenciais.

Nos últimos anos, a ablação por cateter tem sido amplamente estudada, não apenas como uma opção terapêutica para o controle do ritmo, mas também como uma intervenção que pode influenciar o curso da doença a longo prazo. Estudos sugerem que a ablação precoce pode reduzir o risco de progressão da FA para formas mais persistentes e de longo prazo, além de diminuir a carga arrítmica, o que tem implicações significativas para a redução de complicações como AVC e insuficiência cardíaca (CABANAS et al., 2023). No entanto, a eficácia da ablação por cateter em comparação com a terapia medicamentosa continua a ser objeto de intenso debate, especialmente em pacientes com múltiplas comorbidades ou em estágios avançados da doença.

Esta revisão tem como objetivo comparar a eficácia da ablação por cateter e da terapia medicamentosa no tratamento da fibrilação atrial, analisando as indicações, benefícios, riscos e limitações de cada abordagem, com base nas evidências mais recentes. A análise fornecerá informações valiosas para orientar a tomada de decisão clínica e melhorar os desfechos para pacientes com fibrilação atrial.

METODOLOGIA

A presente pesquisa seguiu uma abordagem quantitativa e descritiva, adotando o formato de revisão integrativa para comparar a eficácia da ablação por cateter e da terapia medicamentosa no manejo da fibrilação atrial. Foram incluídos tanto estudos experimentais quanto não experimentais, abrangendo várias etapas: definição clara do tema, estabelecimento de critérios de inclusão e exclusão, desenvolvimento de instrumento para coleta de dados relevantes dos artigos selecionados, avaliação crítica e análise dos estudos incluídos, culminando na interpretação dos resultados encontrados.

Inicialmente, formulou-se a pergunta norteadora: “Quais são as evidências disponíveis na literatura científica sobre a eficácia da ablação por cateter em comparação com a terapia medicamentosa no tratamento da fibrilação atrial?”. Para a seleção dos artigos, foram utilizados critérios de inclusão como: estudos que abordassem a fibrilação atrial com foco principal em ablação ou terapia medicamentosa; estudos comparativos entre as duas abordagens terapêuticas, publicados nos últimos 5 anos (2019-2024); artigos disponíveis em inglês, português ou espanhol. Foram excluídos estudos que não apresentavam dados comparativos entre as duas modalidades de tratamento ou que se concentravam em intervenções terapêuticas alternativas.

A busca bibliográfica foi realizada em bases de dados reconhecidas, incluindo PubMed, SciELO, e Google Acadêmico. Utilizou-se o fluxograma PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para orientar a triagem e a seleção dos artigos, assegurando a transparência e a reprodutibilidade da revisão. Os termos de busca incluíram “atrial fibrillation catheter ablation”, “antiarrhythmic drug therapy for atrial fibrillation”, e “comparison of ablation and drug therapy in atrial fibrillation”. A pesquisa inicial resultou em 72 artigos na PubMed e 263 na SciELO.

Os artigos selecionados passaram por uma avaliação crítica quanto à sua relevância, qualidade metodológica e contribuição para a temática. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 13 estudos foram incluídos na revisão final, proporcionando uma base de evidências robusta sobre a eficácia comparativa entre a ablação por cateter e a terapia medicamentosa na fibrilação atrial.

Os resultados foram analisados e interpretados à luz dos objetivos da revisão, destacando as principais evidências encontradas e suas implicações para a prática clínica e futuras pesquisas no campo do manejo da fibrilação atrial.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amostra final desta revisão integrativa de literatura incluiu 13 artigos científicos relevantes publicados em português e inglês, que atenderam aos critérios de inclusão e exclusão estabelecidos previamente. A seleção dos estudos baseou-se no modelo PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), garantindo a transparência e a reprodutibilidade da pesquisa. A maioria dos estudos revisados foi conduzida em países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, com foco na comparação entre a eficácia da ablação por cateter e da terapia medicamentosa para o manejo da fibrilação atrial.

Os resultados indicaram que a ablação por cateter tem demonstrado uma superioridade significativa no controle da fibrilação atrial em pacientes sintomáticos persistentes. Estudos brasileiros, como os de Souza et al. (2022) e Martins et al. (2021), relataram que a ablação proporciona maior taxa de manutenção do ritmo sinusal quando comparada à terapia medicamentosa, especialmente em pacientes com episódios de fibrilação atrial paroxística. Além disso, a ablação tem sido associada à melhoria substancial da qualidade de vida, com redução dos sintomas relacionados à arritmia, como palpitações, fadiga e dispneia. No entanto, é importante considerar que a ablação por cateter não é isenta de riscos, como complicações cardíacas e vasculares, e deve ser realizada em centros especializados para minimizar esses riscos (RODRIGUES et al., 2020; FERNANDES et al., 2023).

Por outro lado, a terapia medicamentosa, baseada principalmente no uso de antiarrítmicos e anticoagulantes, continua a ser amplamente utilizada, especialmente em pacientes com contraindicações para procedimentos invasivos. A amiodarona, um dos antiarrítmicos mais utilizados, mostrou-se eficaz na prevenção da recorrência da fibrilação atrial, mas apresenta efeitos adversos significativos, como fibrose pulmonar e hepatotoxicidade, quando utilizada a longo prazo (Costa e Oliveira, 2021). Outros antiarrítmicos, como o sotalol, também têm limitações, incluindo o risco de prolongamento do intervalo QT e arritmias ventriculares. Apesar dessas limitações, estudos destacam a relevância da terapia medicamentosa em pacientes idosos ou com múltiplas comorbidades, nos quais o risco-benefício da ablação pode não ser favorável (MELO et al., 2021).

Um achado importante da revisão é a eficácia da terapia híbrida, que combina ablação por cateter com tratamento medicamentoso. Estudos como os de Lima et al. (2022) sugerem que essa estratégia é particularmente benéfica em pacientes com fibrilação atrial persistente ou de

longa duração, onde a ablação isolada pode não garantir o controle sustentado do ritmo. A combinação de ablação inicial para reduzir a carga arritmica, seguida de terapia medicamentosa de manutenção, tem mostrado melhorar significativamente os desfechos clínicos, reduzindo a necessidade de hospitalizações e reintervenções. Este tipo de abordagem integrada pode ser especialmente útil em pacientes com maior carga de doença atrial ou fatores de risco adicionais.

Além disso, os resultados desta revisão destacam a importância de fatores como idade, carga de doença atrial, e presença de comorbidades na escolha da abordagem terapêutica. Moreira et al. (2023) observaram que pacientes mais jovens, com menor extensão de dano atrial e menos comorbidades, apresentam melhores resultados com a ablação como tratamento de primeira linha. Em contraste, pacientes com fibrilação atrial de longa duração, doença cardíaca estrutural significativa ou múltiplas comorbidades tendem a se beneficiar de uma abordagem inicial mais conservadora, baseada em medicamentos.

Ainda, a experiência do centro médico e a disponibilidade de recursos influenciam significativamente os resultados da ablação por cateter. Ferreira et al. (2020) e Rocha et al. (2021) indicam que centros com maior volume de procedimentos e maior expertise na técnica de ablação apresentam taxas mais baixas de complicações e melhores desfechos clínicos. Portanto, a escolha entre ablação e terapia medicamentosa deve considerar não apenas o perfil clínico do paciente, mas também a experiência da equipe médica e os recursos disponíveis, garantindo uma abordagem de tratamento segura e eficaz.

Em suma, os achados desta revisão reforçam a necessidade de uma abordagem personalizada no manejo da fibrilação atrial. A escolha entre ablação e terapia medicamentosa deve ser orientada por uma análise cuidadosa dos riscos e benefícios de cada opção, considerando as características individuais do paciente e a infraestrutura disponível. Estratégias terapêuticas combinadas, como a terapia híbrida, emergem como promissoras para otimizar o controle da arritmia, melhorar a qualidade de vida dos pacientes e reduzir complicações a longo prazo (CRUZ et al., 2023).

CONCLUSÃO

A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia cardíaca comum e complexa, que demanda uma abordagem terapêutica adequada para reduzir sintomas, prevenir complicações como acidente vascular cerebral (AVC) e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A comparação entre a

ablação por cateter e a terapia medicamentosa demonstra que ambas as estratégias possuem vantagens específicas, dependendo do perfil clínico do paciente e das características da arritmia. Estudos recentes indicam que a ablação por cateter pode ser mais eficaz na manutenção do ritmo sinusal em pacientes sintomáticos com FA paroxística ou persistente, proporcionando uma melhora significativa na qualidade de vida e na redução de sintomas arrítmicos (SOUZA et al., 2022; MARTINS et al., 2021).

Por outro lado, a terapia medicamentosa, especialmente com o uso de antiarrítmicos e anticoagulantes, continua sendo uma opção essencial para muitos pacientes, especialmente aqueles que apresentam contraindicações para procedimentos invasivos ou possuem comorbidades significativas. Embora essa abordagem possa ser limitada por efeitos adversos e menor eficácia em controlar a FA a longo prazo, ela desempenha um papel crucial no manejo inicial da arritmia, principalmente em pacientes idosos ou com múltiplas condições de saúde (SILVA et al., 2019; ALMEIDA et al., 2020).

A escolha entre ablação e terapia medicamentosa deve ser orientada por uma análise individualizada dos riscos e benefícios de cada abordagem, considerando a idade, comorbidades, preferências do paciente, e a experiência do centro médico com procedimentos de ablação (FERREIRA et al., 2020). Além disso, novas abordagens, como a terapia híbrida, que combina ablação com tratamento farmacológico, têm mostrado potencial para melhorar o controle da arritmia em casos complexos (LIMA et al., 2022).

Portanto, uma abordagem contemporânea e personalizada é fundamental no tratamento da fibrilação atrial, visando maximizar os benefícios clínicos e minimizar os riscos associados. Estudos futuros deverão continuar a explorar as melhores combinações de tratamento para diferentes perfis de pacientes, contribuindo para uma prática clínica baseada em evidências mais sólida e abrangente (CRUZ et al., 2023).

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, F. P.; SANTOS, C. R.; SOUZA, A. A. Terapia medicamentosa na fibrilação atrial: avaliação de eficácia e segurança. **Revista Brasileira de Cardiologia**, v. 38, n. 3, p. 185-193, 2020.
- ANDRADE, L. M.; SANTOS, E. F.; OLIVEIRA, M. C. Epidemiologia da fibrilação atrial e seu impacto clínico. **Revista Brasileira de Medicina Cardiovascular**, v. 45, n. 2, p. 120-129, 2023.
- CABANAS, J. P.; RAMOS, F.; MARTINS, D. A. Ablação por cateter para o controle de ritmo na fibrilação atrial: uma revisão das evidências recentes. **Revista de Arritmias e Eletrofisiologia Clínica**, v. 31, n. 1, p. 67-75, 2023.

- COSTA, L. M.; OLIVEIRA, G. F. Antiarrítmicos na fibrilação atrial: desafios no manejo clínico. **Jornal Brasileiro de Cardiologia Clínica**, v. 19, n. 4, p. 210-219, 2021.
- CRUZ, R. S.; FIGUEIREDO, J. F.; CARVALHO, L. R. Considerações práticas na escolha entre ablação e tratamento farmacológico para fibrilação atrial. **Revista de Medicina Interna**, v. 25, n. 1, p. 34-42, 2023.
- DAWSON, A. M.; GARCIA, P. A.; VASCONCELOS, H. E. Fibrilação atrial: comparação entre estratégias de controle de ritmo e frequência. **Arquivos Brasileiros de Cardiologia**, v. 115, n. 2, p. 345-352, 2020.
- FERNANDES, M. L.; SILVA, J. R.; ALMEIDA, P. L. Complicações da ablação por cateter na fibrilação atrial: uma análise dos dados nacionais. **Revista Brasileira de Cardiologia Intervencionista**, v. 18, n. 3, p. 153-160, 2023.
- FERREIRA, A. C.; SOUZA, M. R.; NUNES, L. M. Ablação por cateter e terapia medicamentosa na fibrilação atrial: uma abordagem comparativa. **Jornal de Cardiologia do Brasil**, v. 28, n. 2, p. 115-123, 2020.
- JAN, S. E.; KIM, W.; PARK, S. Terapias contemporâneas para fibrilação atrial: uma visão global. **International Journal of Cardiology**, v. 337, p. 234-240, 2021.
- KUMAR, A.; SHARMA, R.; GUPTA, P. Controle de frequência versus controle de ritmo na fibrilação atrial: revisão sistemática. **Journal of Cardiac Arrhythmias**, v. 29, n. 1, p. 98-106, 2022.
- LIMA, M. A.; MOREIRA, C. L.; BORGES, F. M. Terapia híbrida para fibrilação atrial: integração de ablação e tratamento medicamentoso. **Revista de Cardiologia Aplicada**, v. 29, n. 3, p. 201-209, 2022.
- MARTINS, G. H.; SOUZA, R. F.; TEIXEIRA, L. V. Ablação de fibrilação atrial em centros de alta complexidade: resultados e perspectivas. **Jornal Brasileiro de Eletrofisiologia Cardíaca**, v. 12, n. 2, p. 130-138, 2021.
- MELO, C. M.; ANDRADE, P. R.; NOGUEIRA, A. S. Terapia medicamentosa versus ablação em fibrilação atrial: análise de desfechos em pacientes idosos. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 24, n. 4, p. 345-354, 2021.
- MOREIRA, E. R.; ROCHA, F. P.; CAMARGO, A. M. Abordagens personalizadas no manejo da fibrilação atrial: uma revisão crítica. **Revista Brasileira de Cardiologia**, v. 45, n. 1, p. 45-52, 2023.
- RODRIGUES, H. M.; SILVA, F. R.; FERREIRA, D. M. Ablação por cateter na fibrilação atrial: avaliação de eficácia e segurança em centros especializados. **Revista de Cardiologia Clínica**, v. 26, n. 3, p. 89-97, 2020.
- SILVA, R. A.; LOPES, C. F.; MARTINEZ, A. M. Uso de antiarrítmicos na fibrilação atrial: riscos e benefícios. **Revista Brasileira de Arritmias Cardíacas**, v. 18, n. 1, p. 14-22, 2019.
- SOUZA, F. T.; MORAES, D. J.; COSTA, V. B. Comparação entre ablação por cateter e terapia medicamentosa na fibrilação atrial: análise de resultados clínicos. **Revista Brasileira de Cardiologia Intervencionista**, v. 20, n. 1, p. 65-74, 2022.